
PKM. SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS PADA GURU SMP NEGERI 3 ABIANSEMAL BADUNG

I Komang Sukendra^{1*}, Putu Dessy Fridayanthi², I Made Darmada³, I Made Surat⁴

^{1,2,3,4}Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Email: hendra_putra500@yahoo.co.id ; ecy_mc@yahoo.com ; m.darmada1965@gmail.com ;
madesurat@gmail.com

ABSTRACT

Classroom action research is a good solution that must be applied in the classroom to overcome various problems that occur in the classroom. The main objective of this activity is to help teachers develop classroom action research proposals that are appropriate to the learning and educational problems experienced by teachers both inside and outside the classroom. Assistance in writing classroom action research which was carried out at SMP Negeri 3 Abiansemal Badung on June 26, 2021. The steps for implementing the assistance were: workshop implementation, assistance in the preparation of CAR, assistance in implementing CAR, and evaluation and reflection stages. Targets and outcomes are in accordance with the objectives of mentoring which have an impact on: (1) Providing solutions to problems that occur in schools, (2) Increasing creativity and innovation in learning activities. The results of the PKM were at first the teachers did not know about the making of CAR. With this mentoring activity, the teacher became aware of and understood the CAR activities in the classroom. By applying classroom action research, you can overcome the problems that exist in the classroom with the support of theory and journals. After mentoring was held for 3 times there was significant progress in the teacher's ability to write CAR.

Keywords: socialization, mentoring, teacher, PTK

ABSTRAK

Penelitian tindakan kelas merupakan solusi yang bagus yang harus diterapkan di dalam kelas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Tujuan utama dalam kegiatan ini adalah membantu guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dialami oleh guru di dalam maupun di luar kelas. Pendampingan penulisan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung pada tanggal 26 Juni 2021. Langkah pelaksanaan pendampingan: pelaksanaan workshop, pendampingan penyusunan PTK, pendampingan implementasi PTK, dan tahapan evaluasi dan refleksi. Target dan luaran sesuai dengan tujuan pendampingan yang memberikan dampak pada: (1) Memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, (2) Meningkatkan kreativitas dan inovasi pada kegiatan pembelajaran. Hasil PKM pada mulanya guru-guru belum mengetahui akan pembuatan PTK dengan adanya kegiatan pendampingan ini guru menjadi paham dan mengerti akan kegiatan PTK yang ada di dalam kelas. Dengan menerapkan penelitian Tindakan kelas dapat mengatasi problematika yang ada di dalam kelas dengan dukungan teori dan jurnal. Setelah diadakan pendampingan selama 3 kali ada kemajuan yang signifikan terhadap kemampuan guru dalam menulis PTK.

Kata Kunci: sosialisasi, pendampingan, guru, PTK

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam upaya meningkatkan profesionalismenya adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran. Guru dapat melakukan inovasi pembelajaran dengan mengikuti perkembangan kurikulum dan perkembangan IPTEKS. Hal ini dapat dilakukan guru dengan mengembangkan budaya membaca, meneliti, dan menulis terkait dengan upayaupaya inovasi dalam pembelajaran yang dapat dan yang telah dilakukannya.

Sebagai wujud penghargaan pemerintah terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia guru dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan peluang kenaikan pangkat. Hal ini tentu berdampak bagi peningkatan jenjang karir, dan peningkatan kesejahteraan guru, karena akan diikuti oleh bertambahnya penghasilan. Bagi guru PNS yang akan mengusulkan kenaikan pangkatnya, pemerintah telah menetapkan peraturan yaitu harus memenuhi beberapa kriteria seperti angka kredit poin yang harus didapat dalam pengembangan diri dan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan lewat artikel jurnal nasional.

Namun kenyataan di lapangan, peluang yang diberikan pemerintah untuk peningkatan karir dan kesejahteraan guru, tidak selalu dapat diraih dengan mudah oleh sebagian besar guru di Indonesia. Selain melalui kenaikan pangkat, upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru adalah melalui sertifikasi guru.

Selama ini, para guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung belum melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK) dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pengamatan yang dilakukan, sebagian besar guru-guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung sangat tertarik dalam hal penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Mereka tertarik untuk membuat penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi pada kelas-kelas yang diajarnya. Untuk memfasilitasi hal tersebut maka dilakukan sosialisasi kepada guru-guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung tentang bagaimana penyusunan proposal penelitian tindakan kelas serta perlu adanya pelatihan dalam penyusunan proposal penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dialami oleh guru di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan informasi tersebut maka dirancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menjawab masalah mengenai bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis guru di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas.

Sebagai seorang pendidik guru pasti memiliki permasalahan di dalam kelas baik berupa nilai peserta didik yang kurang memuaskan, inovasi pembelajaran yang terbaru, permasalahan sosial yang terjadi antar peserta didik. Guru tidak hanya menguasai bidang yang sesuai dengan bidangnya untuk mengajar peserta didik akan tetapi guru juga harus dituntut harus kreatif, inovatif serta inspiratif dalam kegiatan mengajar di dalam kelas. Sebagai seorang guru tidak hanya dituntut hanya mengajar saja akan tetapi seorang guru harus dapat menambah ilmunya baik berupa ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya dan

ilmu pengetahuan untuk mengatasi segala proplema di dalam kelas. Melalui Penelitian Tindakan Kelas masalah-masalah dalam pendidikan baik berupa pembelajaran ataupun masalah sosial dapat dituntaskan dengan baik. Dengan adanya kegiatan Penelitian Tindakan Kelas dapat menciptakan iklim belajar yang dikehendaki oleh guru. PTK memiliki keunggulan dalam membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk membantu guru untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi di dalam kelas (Hien, 2009).

SMP Negeri 3 Abiansemal Badung merupakan satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah. Selama ini sekolah tersebut belum melaksanakan penelitian tindakan kelas pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagian besar guru-guru belum memahami akan Penelitian Tindakan Kelas, dengan adanya pendampingan penyusunan Penelitian Tindakan Kelas diharapkan dapat membantu guru-guru untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, guru-guru dapat memiliki.

Solusi yang ditawarkan pendampingan penelitian tindakan kelas dilakukan dengan workshoph terlebih dahulu yang berisikan tentang pemaparan pembuatan proposal PTK, pembuatan proposal PTK penekanan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas mulai dari kelas VII sampai kelas IX. Setelah permasalahan-permasalahan terpaparkan dengan baik solusi-solusi yang sesuai dengan permasalahan di dalam kelas dipaparkan ke dalam proposal pembuatan penelitian tindakan kelas. Pembuatan proposal tindakan di dalam kelas dirancang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Adapun kegiatan PKM Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung adalah sebagai berikut: 1) Workshop pendampingan penelitian tindakan kelas di SMP Negeri 3 Abiansemal. Kegiatan diawali dengan proses sosialisasi program pengabdian. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pembuatan proposal penelitian tindakan kelas. Materi yang diberikan mencakup tentang bagaimana mencari permasalahan di dalam kelas yang dirasa sangat penting untuk diselesaikan cara mengatasi permasalahan yang sesuai dengan teori atau sumber rujukan yang jelas. Pada akhir kegiatan diharapkan guru mampu membuat sebuah penelitian tindakan kelas yang mana akan diimplementasikan di dalam kelas untuk mengatasi permasalahan yang ada. 2) guru menghadiri acara workshop pendampingan pembuatan penelitian tindakan kelas (PTK) yang diawali dengan kegiatan sosialisasi kegiatan pengabdian dan dilanjutkan materi pembuatan proposal PTK. Adapun materi yang harus dipahami adalah mengenai pembuatan proposal antara lain, pengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Tujuan utama dalam kegiatan ini adalah membantu guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan permasalahan pembelajaran dan pendidikan yang dialami oleh guru di dalam maupun di luar kelas.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan untuk penyusunan program pendampingan penulisan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung pada tanggal 26 Juni 2021. Peserta pendampingan ini berjumlah 24 orang yang mana Adapun langkah-langkah pendampingan sebagai berikut:

Langkah-langkah Pelaksanaan Pendampingan:

1. Pelaksanaan Workshop. Kegiatan diawali dengan proses sosialisasi program pengabdian, Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pembuatan penelitian tindakan kelas. Materi yang diberikan mencakup tentang menemukan masalah-masalah yang ada di dalam kelas, kemudian solusi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan rujukan teori. Setelah menemukan permasalahan pada kegiatan workshop juga diberikan materi-materi terkait penulisan penelitian tindakan kelas (PTK). Menghadiri acara workshop pendampingan penelitian tindakan kelas yang diawali dengan kegiatan sosialisasi kegiatan pengabdian dan dilanjutkan materi pembuatan PTK. Adapun materi yang harus dipahami adalah mengenai pembuatan proposal penelitian tindakan kelas, dan materi menerapkan PTK serta komponen-komponen pendukung, untuk membuat proposal PTK guru juga melakukan analisis kebutuhan, meliputi analisis karakteristik siswa, kurikulum tematik, materi dan ketersediaan bahan materi.
2. Pendampingan Penyusunan PTK. Program pengabdian ini setelah melaksanakan workshop tentang penulisan tindakan kelas dilanjutkan dengan pendampingan proposal penelitian tindakan kelas. Pendampingan pembuatan proposal yang mana pendampingan tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka akan tetapi juga dilaksanakan melalui Whatsapp maupun email. Pada tahap ini guru menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan rancangan yang telah disepakati, setelah proposal dinilai sudah benar maka proposal tersebut dikonsultasikan kepada tim pengabdian dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Jika ada proposal yang dinilai belum sesuai dengan kesepakatan maka guru akan merevisi proposal tersebut.
3. Pendampingan Pengimplementasian PTK. Program pendampingan Penelitian Tindakan Kelas yang telah dibuat berupa proposal akan diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Saat kegiatan pengimplementasian, guru akan didampingi oleh tim pengabdian. Kegiatan ini akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman video. Akhir pembelajaran, tim pengabdian dan guru mengevaluasi bersama-sama terhadap efektivitas pelaksanaan pengaplikasian proposal Penelitian Tindakan Kelas. Guru mengimplementasikan proposal Penelitian tindakan Kelas yang telah dibuat dan diterapkan pelaksanaannya di dalam kelas. Sebelum guru mengimplementasikan proposal PTK guru menyiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan.
4. Tahapan Evaluasi dan refleksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan penelitian tindakan kelas, yang yang telah diimplementasikan dalam proses kegiatan di dalam kelas. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan refleksi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Refleksi diawali dengan tanya jawab, dan

diskusi dengan guru sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi pada kegiatan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan penulisan Penelitian Tindakan Kelas merupakan program yang memanfaatkan kemampuan untuk berfikir ilmiah, kritis, inovatif dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang mengalami perkembangan saat ini. Penelitian Tindakan Kelas merupakan solusi yang bagus yang harus diterapkan di dalam kelas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Berdasarkan hal tersebut tim pelaksanaan pengabdian, terdiri dari dosen bidang ilmu pendidikan guru dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) kepada guru di SMA Negeri 3 Abiansemal Badung.

Gambar 1. Pembukaan Workshop dan pendampingan PTK bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Abiansemal

SMP Negeri 3 Abiansemal Badung yang sangat sesuai dengan bidang yang akan diusulkan terutama terkait pendampingan pembuatan penelitian tindakan kelas (PTK) yang akan diikuti seluruh guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung. Pada tabel 1 disajikan uraian tugas dari pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 1. Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan

No	Nama Dosen UPMI	Jenis Kegiatan
1	I Komang Sukendra, S.Pd., M.Si., M.Pd	Sosialisasi cara megidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas
2	Putu Dessy Fridayanthi, S.T., M.I Kom	Sosialisasi dan pendampingan pembuatan proposal Penelitian Tindakan Kelas
3	Dr. Drs. I Made Darmada, M.Pd	Pendampingan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas

4	Drs. I Made Surat, M.Pd	Pendampingan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas
---	-------------------------	---

Target dan luaran di atas sesuai dengan tujuan penampungan yang memberikan dampak pada: (1) Memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, (2) Meningkatkan kreativitas dan inovasi pada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pengabdian pendampingan penulisan penelitian tindakan kelas pada guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung kegiatan dibagi dalam beberapa kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat sebelum melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tim pengabdian melakukan rapat kordinasi yang dilakukan melalui zoom meeting yang mana dengan paparan sebagai berikut:
 - a. Rapat Kordinasi Perancangan terkait teknis pelaksanaan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas. Rapat ini lakukan guna merancang serangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu juga dilakukan penyelesaian administratif berkenaan dengan kegiatan pendampingan.
 - b. Rapat kordinasi teknis pelaksanaan dengan kepala sekolah untuk perancangan pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas (PTK).
2. Pelaksanaan rancangan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas. Penyelenggaraan penyusunan penelitian tindakan kelas dimulai dari kegiatan workshop, yang mana kegiatan workshop dimulai dari Tim pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang terdiri dari 4 dosen. Kegiatan workshop ini dimulai dari perencanaan penyusunan materi workshop yang disusun oleh tim pengabdian kemudian pemateri satu persatu memaparkan materi yang telah disiapkan, setelah pemaparan materi, dibuatlah penyusunan problematika pembelajaran yang dialami di dalam kelas, setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan judul, setelah penyusunan judul dilakukan dibukalah sesi tanya-jawab yang diperuntukan untuk peserta yang belum pahan akan penjelasan yang telah dipaparkan. Pelaksanaan workshop memberikan pengalaman, wawasan dan pemahaman dalam mengatasi problematika di dalam kelas yang harus diselesaikan dengan penerapan model pembelajaran, metode dan penerapan media pembelajaran.
3. Pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas pendampingan dimulai dari kegiatan workshop yang mana rangkaian kegiatannya pembahasan tentang penyusunan PTK dimulai dari menganalisis permasalahan, penyusunan judul yang sesuai dan dilanjutkan sistematika penyusunan PTK dan dilanjutkan dengan penyusunan pembuatan PTK yang mana hasil penampungan dijelaskan dalam pemaparan di bawah ini:
 - a. Pendampingan 1
Pendampingan penyusunan dilakukan pada hari Sabtu, 10 Juli 2021, pendampingan pertama difokuskan dalam penyusunan pembuatan judul dan proposal PTK. Adapun

kemajuan peserta setelah dilakukan workshop sebagai berikut: (1) Peserta sudah dapat memaparkan problematika permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, (2) Peserta dapat menyusun judul yang sesuai dengan problematika yang dihadapi di dalam kelas, (3) Peserta sudah memahami gambaran proposal PTK yang akan dikerjakan. Hasil dari pendampingan peserta sudah dapat menganalisis problematika yang terjadi di dalam kelas dan pemberian solusi yang sesuai dengan kebutuhan dengan dukungan teori dan jurnal. Dari hasil pendampingan 1 peserta juga sudah dapat menyusun proposal PTK yang mana nantinya akan diimplementasikan pada kelas masing-masing.

b. Pendampingan 2

Pendampingan ke dua dilakukan via zoom yakni pada hari Sabtu, 17 Juli 2021 pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan komentar dan masukan terkait proposal PTK yang sudah dibuat oleh guru-guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung dan dapat dipaparkan hasil dari kegiatan pendampingan ke dua yaitu: 1) Rata-rata pembuatan prosal penelitian Tindakan kelas sudah terlaksana dengan baik akan tetapi dalam proses penulisan masih kurang memenuhi kaidah ilmiah. 2) Pada bab 1 latar belakang analisis permasalahan masih belum terpaparkan dengan jelas dan cara mengatasi permasalahan masih belum dikaitkan dengan dukungan teori dan jurnal. 3) Dari segi penulisan masih banyak rujukan yang masih belum memuat sumber rujukan dengan jelas. Dari hasil pendampingan ke 2 peserta mendapat review hasil penulisan PTK yang mana ada beberapa yang perlu direvisi, setelah proses revisi sudah dilakukan maka diimplementasikan pada kegiatan di dalam kelas.

c. Pendampingan 3

Pada pendampingan 3 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021, peserta sudah mulai menguji cobakan hasil proposal PTK kepada kelas yang diampu. Beberapa guru yang mengikuti dipilihlah satu guru yang terbaik dalam melaskan penerapan PTK di kelas yang diampu. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan PTK dimulai dari guru mengajak siswa mengaitkan pengetahuan yang sudah dimilikinya kemudian guru memutar video yang sudah disiapkan. Guru menjelaskan media video yang dibawa sebelumnya kemudian guru menerangkan materi yang sesuai dengan foto dan isi video. Guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok dan siswa menganalisis kejadian-kejadian kenampakan alam yang terjadi di dalam video. Guru memberikan soal dalam bentuk individu dan kelompok. Guru melihat peningkatan hasil belajar yang diperoleh peserta didik dan mengalami peningkatan yang tinggi,

Gambar 2. Peserta Sosialisasi dan Pendampingan PTK di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung

Pendampingan penyusunan Penelitian Tindakan kelas membantu guru dalam mengatasi problematika yang ada di dalam kelas yang diatasi dengan dukungan teori dan jurnal. Dengan adanya peneran PTK yang mana dilaksanakan minimal dua siklus dapat meningkatkan problematika yang dialami disekolah baik yang berhubungan dengan nilai yang kurang dari KKM, kurangnya keefektivan dalam kegiatan pembelajaran, rendahnya minat belajar dan motivasi siswa. Pada mulanya guru-guru belum mengetahui dan belum tahu caranya membuat penelitian Tindakan kelas dengan adanya pendampingan penyusunan pembuatan penelitian Tindakan kelas yang dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dapat membuat guru-guru paham akan kegiatan penelitian Tindakan kelas.

Dalam kegiatan pelatihan, para guru sangat antusias dalam penyusunan proposal PTK. Hal ini karena mereka dapat merancang kegiatan pembelajaran yang secara langsung untuk memecahkan masalah yang dihadapi di kelas masing-masing. Di samping itu, dalam upaya kenaikan pangkat, para guru dituntut untuk mempunyai laporan hasil PTK. Banyak masukan yang diberikan, baik oleh para guru ataupun oleh tim pelaksana PKM dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia terkait dengan pelaksanaan PTK. Masukan yang diberikan oleh tim pelaksana pelatihan pendampingan lebih banyak terkait masalah yang dihadapi di kelas masing-masing dikaitkan dengan pemilihan model/strategi pembelajaran yang tepat. Melalui kegiatan pendampingan, pelaksanaan PTK dapat berlangsung dengan baik. RPP yang disusun disesuaikan dengan kurikulum 2013, dengan menyusun RPP tematik, RPP yang disusun berkualitas baik. Kemampuan guru yang dinilai menggunakan APKG, berkualitas baik. Rata-rata siswa memberikan tanggapan yang positif terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P2M ini adalah masalah waktu pelaksanaan sering terganggu dengan adanya hari-hari libur keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Namun, semua kendala dan masalah yang muncul telah dicarikan

solusinya, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan pada hari sabtu dan dengan melibatkan teman sejawat.

Widyadari
Vol. 22 No. 2 (Oktober 2021)
e-ISSN : 2613-9308 p-ISSN : 1907-3232
Hlm. 711 - 723

DOI: 10.5281/zenodo.5576124

UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI TEKNIK DASAR PANGAS BAWAH BOI A VOTI DENGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MELALUI MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS 7 D SMP NEGERI 3 ABIANSEMAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Deak Nyoman Tri Widhiawati
Guru Olahraga SMP Negeri 3 Abiansemal, Badung
Email : nyomantriwidhiawati@gmail.com

ABSTRACT

*Polyball is a type of team sport game in which each team is played by two teams where each team consists of 10 people on a field measuring 6 square meters for each team separated by a net or net. The purpose of this study was to improve learning outcomes of basic volleyball through learning techniques with cooperative learning through sports learning video media. This type of research is classroom action research. The subject of the research was the action research of grade 7 D students of SMP Negeri 3 Abiansemal for the academic year 2020/2021, and the object of research was the basic technique of passing down volleyball. In this study, two cycles were used and each cycle used through four stages of the activity process which included (1) planning, (2) action, (3) observation, and (4) evaluation and reflection. The results of the study that learning passing down through cooperative learning methods on students for 2 cycles can improve student learning outcomes. The average results of the volleyball lesson passing ball in the Pre cycle with a total score of 2,968.67 with an average of 81.55 and the first cycle with an average score of 2,968.67 with an average of 76.36 so that there is an increase of 11.51. Likewise for the second cycle with an average score of 2,970 with an average of 83.44 so that from cycle 1 to cycle 2 there was an increase of 7.06. **Keywords:** cooperative learning, passing down, volleyball, learning video.*

ABSTRAK

Halwa voli merupakan jenis permainan olahraga basket yang dimainkan dengan menggunakan bola yang tim dimana tiap tim menggunakan lima orang dalam suatu lapangan berukuran 6 meter persegi bagi setiap tim dipisahkan oleh net atau jaring. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar materi teknik dasar passing bawah bola voli dengan pembelajaran kooperatif melalui media video pembelajaran olahraga. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas 7 D SMP Negeri 3 Abiansemal tahun pelajaran 2020/2021, dan objek penelitian adalah teknik dasar passing bawah bola voli. Dalam penelitian ini digunakan dua siklus dan setiap siklus melalui empat tahapan proses kegiatan yang meliputi (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, dan (4) evaluasi dan refleksi. Hasil penelitian bahwa pembelajaran passing bawah melalui metode pembelajaran kooperatif pada siswa selama 2 siklus dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil rata-rata ketuntasan belajar passing bawah bola voli pada the first cycle dengan jumlah skor 2,968.67 dengan rata-rata 81,55 dan siklus 2 dengan skor rata-rata 2.970 dengan rata-rata 83,44 sehingga terdapat peningkatan 11,51. Demikian pula untuk siklus ke dua dengan jumlah skor 2,970 dengan rata-rata 83,44 sehingga dari siklus 1 ke siklus 2 ada peningkatan skor 7,06. **Kata Kunci:** hasil belajar, passing bawah, bola voli, video pembelajaran.

Widyadari
Vol. 22 No. 2 (Oktober 2021)
e-ISSN : 2613-9308 p-ISSN : 1907-3232
Hlm. 724 - 724

DOI: 10.5281/zenodo.5576128

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING DENGAN APLIKASI GOOGLE MEET UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MENGUNAKAN LKS DALAM PEMBELAJARAN OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT PADA SISWA KELAS VII H SMP NEGERI 3 ABIANSEMAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Ni Nyoman Susanti
Guru Matematika SMP Negeri 3 Abiansemal, Badung
Email : nyomanmartin76@gmail.com

ABSTRACT

*Student Worksheet (LKS) is one of the tools where students can carry out the learning process by reading alone, following examples related to learning, doing tasks according to the subject matter. The purpose of this study was to determine whether there was a student's response and its response students' ability to answer arithmetic operations on integers in class VII H SMP Negeri 3 Abiansemal by applying the problem solving learning model through the google meet application. This type of research is classroom action research. This research was conducted in VII H of SMP Negeri 3 Abiansemal. The subject of the action research were students of class VII H of SMP Negeri 3 Abiansemal in the 2020/2021 school year and the object of this research was a study of understanding integer arithmetic operations and student responses to problem solving learning models. In this study, two cycles were used and each cycle used through four stages of the activity process which included (1) planning, (2) action, (3) observation, and (4) evaluation and reflection. Data collection techniques using test and observation methods. Collecting data using observation techniques for qualitative data. The results of the action research are (1) the application of the problem solving learning model with the google meet application can improve the ability to answer integer arithmetic operations (2) there is a positive response from students in the ability to answer integer arithmetic operations in class VII H students of SMP Negeri 3 Abiansemal. **Keywords:** problem solving, worksheets, integers, google meet.*

ABSTRAK

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu alat bantu dimana siswa dapat melakukan proses pembelajaran dengan membaca sendiri, mengikuti contoh-contoh, yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan pokok bahasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya respon siswa dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab soal operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas VII H SMP Negeri 3 Abiansemal dengan menerapkan model pembelajaran problem solving melalui aplikasi google meet. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di VII H SMP Negeri 3 Abiansemal. Subjek penelitian tindakan kelas adalah kegiatan penelitian untuk operasi hitung bilangan bulat dan respon siswa terhadap model pembelajaran problem solving. Data yang penelitian ini digunakan dua siklus dan setiap siklus melalui empat tahapan proses kegiatan yang meliputi (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan, dan (4) evaluasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dan observasi. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi untuk data kualitatif. Hasil Penelitian tindakan yaitu (1) penerapan model pembelajaran problem solving dengan aplikasi google

Gambar 3. Hasil PTK 2 Guru SMP Negeri 3 Abiansemal yang sudah di publikasi di jurnal Pendidikan Widyamahadi

SIMPULAN

Secara keseluruhan dari kegiatan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kegiatan di mulai dari workshop pemberian materi PTK kemudian dilanjutkan dengan penyusunan proposal PTK setelah penyusunan proposal selesai dilanjutkan dengan penerapan PTK di dalam kelas dan penyusunan analisis data yang diperoleh di dalam kelas. Pada mulanya guru-guru belum mengetahui akan pembuatan PTK dengan adanya kegiatan pendampingan ini guru menjadi paham dan mengerti akan kegiatan PTK yang ada di dalam kelas. Dengan menerapkan penelitian Tindakan kelas dapat mengatasi problematika yang ada di dalam kelas dengan dukungan teori dan jurnal. Setelah diadakan pendampingan selama 3 kali ada kemajuan yang signifikan terhadap kemajuan guru dalam menulis PTK.

Respon peserta terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan baik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan pendampingan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam melakukan kegiatan refleksi dapat berlangsung secara efektif. Para guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung senantiasa berupaya secara terus menerus mengembangkan kemampuan penulisan PTK.

SARAN

Untuk dapat meningkatkan pemahaman para guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung sesuai dengan kegiatan pendampingan penulisan maka perlu diuji cobakan secara maksimal

untuk dapat menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas. Kegiatan ini masih perlu dilanjutkan dengan pendampingan, pelatihan dan motivasi pelaksanaan PTK dengan menerapkan beberapa siklus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kegiatan pendampingan penyusunan penelitian tindakan kelas di SMP Negeri 3 Abiansemal Badung. Ucapan terimakasih kepada sekolah yang sudah memberikan waktu, tenaga dan tempat dalam pelaksanaan pendampingan dan guru-guru SMP Negeri 3 Abiansemal Badung yang sudah mengikuti serangkaian kegiatan pelatihan penulisan PTK.

DAFTAR PUSTAKA

- Dantes, N. (2016). Penelitian Tindakan Kelas: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan dalam Jurnal Widya Laksana, Vol.6, No. 2, Agustus 2017 155 Rangka Peningkatan Profesionalisme Guru. (Bahan Pelatihan Bagi Guru-Guru di Kabupaten Karangasem.
- Delora Jantung Amelia, Frendy Aru Fantiro, 2020. Pendampingan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas Pada Guru Mi Miftahul Ulum Di Tumpeng Bondowoso. International Journal Of Public Devotion e-ISSN: 2614-6762 dan p-ISSN: 2614-6746 Volume 3 Number 1. July 2020
- Hine, G. S.C. (2013). The importance of action research in teacher education programs. Issues in Educational Research, 23(2), 2013: Special Issue
- Hong, C.E., Lawrence, St.A. (2011). Action Research in Teacher Education: Classroom Inquiry, Reflection, and Data-Driven Decision Making. Journal of Inquiry & Action in Education, 4(2)
- Kuo, Nai-Cheng. (2015). Action Research for Improving the Effectiveness of Technology Integration in Preservice Teacher Education.i.e.: inquiry in education: Vol. 6: Iss. 1, Article 3. Retrieved
- Mariawan I Made, dkk. 2017. Pelatihan dan Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru-Guru SD di Kebendesaan Mengesta. Jurusan Pendidikan Fisika. Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia.
- Sudiana I Nyoman. 2013. Penelitian Tindakan Kelas makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyusunan Proposal Tindakan Kelas bagi Guru-Guru Bahasa Indonesia